

NAQSHBANDIYAGA DOIR MANBALAR TAHLILI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Yakubov Azimjon Akmalovich

Buxoro davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471409>

Naqshbandiya ta'limotiga doir asosiy manbalar «Manoqib», «Maqomot», «Tazkira» va risolalardir. Bahouddin Naqshband hayoti va ta'limoti haqida asosiy yozma manbalarning eng muhimlaridan biri Salohiddin ibn Muborak al Buxoriyning «Anis at-tolibin va uddat us-solikin» asaridir. Buxoro davlat muzeyi qo'riqxonasi fondida bu asarning qo'lyozma nusxasi 27772/11 tartib raqami bilan saqlanmoqda. «Anis at-tolibin»ning Buxoro muzeyi nusxasi muqaddima va to'rt qismdan iborat. Asarning birinchi qismi valiy va valoyatga bag'ishlangan bo'lib, Naqshbandiyaning Hakim Termiziy g'oyalardan bahramand bo'lganligi masalasi asoslangan. Muhammad Boqirning «Maqomoti Hazrat Xoja Naqshband» asarida Bahouddin Naqshbandning Hakim Termiziydan 22 yil ta'lim olganligi yozilgan. Bahouddin Naqshbandning ikkinchi shogirdi Muhammad Porsoning «Risoi qudsiya» asarida Bahouddin Naqshbandning aytgan hikmatli so'zlari jamlangan va sharhlangan. Bu manba Naqshbandiya va Hakimiya ta'limotidagi vorisilik hamda umumiy va xususiy tomonlarni aniqlashga xizmat qiladi. Bahouddin Naqshbandning to'rtinchi shogirdlari Ya'qubi Charxiyning «Risoiy unsiya» asari ham qimmatli manbadir. Bu manbalar asosida yozilgan. Abdurahmon Jomiyning «Nafahot ul-uns» va Alisher Navoiyning «Nasoyim ul muhabbat» tazkiralarning o'rni kattadir. Bu manbalar jamlangan holda nashrdan chiqqan [1].

Mustaqillik yillarida Naqshbandiya ta'limotiga doir monografiya va maqolalar e'lon qilindi¹²². Bahouddin Naqshband bilan birgalikda uni ishini davom ettirgan tasavvuf namoyondalari haqida ham ilmiy maqolalar nashr ettirildi. Raxmatova Xolidaxon Naqshbandiyani jahonga tanitgan Xoja Axrori Valiy, Zoirov Erkin va Samatov Xurshid hamda yosh tadqiqodchi G'afurov Doniyor [2] Naqshbandiyani nazariy rivojlantirgan Maxdumi A'zam haqida monografiya va maqolalari e'lon qildilar. Valiylik g'oyalari Kumushxonaviy asarlarida borligi ham asoslanmoqda [3].

Naqshbandiya ta'limoti genezisiga oid maxsus monografiya e'lon qilindi va unda Hujviriyning «Kashf al-mahjub» asari asosida barcha tariqatlar qatorida Naqshbandiya va Hakimiya tariqatlarining o'zaro aloqadorligi qisqacha yoritildi. Mustaqillik yillarida Hakim Termiziyning «Xatm ul-avliyo», «Manozil ul-ibod min al iboda», «Adovatun-nafs» va «Bayon ul-kasb» asarlari tarjima qilinib nashr ettirildi. Yosh tadqiqotchi Hayitov Lazizbek Hakim Termiziyning ma'naviy merosini falsafiy tahlil etib, qator maqolalarni e'lon qildi [4].

Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Bashir O'zbekistondan yetishib chiqqan zabardast olim, mutafakkir va tariqat peshvolaridan biridir. U kishi Hakim Termiziy nomi bilan mashhur bo'lib, Termizda tug'ilgan va shu yerda vafot etgan. Vafot tarixini esa olimlar asosan 235-hijriy qamariy (melodiy 898) va 269-hijriy qamariy (melodiy 909) yil deb ko'rsatishgan. Hujviri yozadiki, «Meni shayxim aytardiki, «Muhammad – haqiqiy toza durdir. Unday durni butun olamda tengi yo'q» [5].

Hakim Termiziy o'z asarlari orqali Ahmad ibn Osim Antokiyning tasavvufga oid bir asarini zavq bilan o'qiganligi va holatida o'zgarishlar bo'lganligi, tushida hazrat payg'ambarimizni (Allohdan u zotga salotu salomlar bo'lsin) ko'rib fayz va taskin topganligi, unga ilhomlar bo'lganligi va boshqa voqealardan xabar beradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, Hakim Termiziyning haqiqat va ma'rifatga oid so'zlarini hamma ham tushunavermagan. Shu tushunmovchiliklar sabab, bir muddat u kishi haqida fitna va ig'volar paydo bo'lgan. Ba'zi olimlar Hakim Termiziyning bir necha yil yurtidan hijrat qilishiga mana shunday fitnalar sabab bo'lgan deyishadi. «Haq siylagan – siynalar» deganlaridek, xalq u zotning ulug' avliyolardan va haq yo'lda sobit ekanlaridan ogoh bo'lgan, umrlarining oxiriga qadar hurmatlarini bajo keltirishgan. Qabrlari bugungi kunda ham mashhur ziyoratgohdir.

Xatibi Bog'dodiyning yozishicha, Termiziyning otasi – Ali ibn al-Hasan hadis ilmining bilimdon olimlaridan bo'lgan. U arab xalifaligining poytaxti bo'lgan Bog'dodda hadis ilmi to'g'risidagi bahsu munozaralarda faol ishtirok etgan. Hakim Termiziy «Ar-raddu alal-muattila» kitobida ta'kidlashicha, uning onasi va bobosi ham hadis ilmida yetuk olimlardan bo'lishgan. Demak, Hakim Termiziy ilm o'chog'i bo'lgan xonadonda dunyoga kelgan va tarbiyalangan. Alloh kalomiyu hazrat payg'ambarimizning muborak hadislariga asoslangan ilmiy muhit va tarbiya maskani Termiziyning istiqbolini belgilash va tafakkurini shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilgan.

Ilmiy va e'tiborli tasavvufiy manbalarda bu olim va orif zotning nomi hurmat bilan tilga olinadi. Jumladan, Abu Abdurrahmon Sullamiy (vaf. 1021) «Tabaqotus-sufiya» da u kishidan bir qancha hikmat va ma'rifatga oid so'zlar naql qilsa [6], Farididdin Attor (1148/51-1219/21) «Tazkiratul-avliyo»da Hakim Termiziy: «shariat va tariqatda mujtahid», «hadis, rivoyat va xabar bobida ishonchli zot», «riyozat va karomoti ko'p», «xulqi ulug'» kabi sifatlar bilan eslab, «bag'oyat hikmat sohibi» bo'lganligidan «hakimul-avliyo» (valiylar hakimi) deb atalganiga diqqatni qaratadi.

Alisher Navoiy ham «Nasoyimu l-mahabbat» tazkirasida, yozadi: «Muhammad bin Hakim Termiziy qaddasalloh ruhahu ikkinchi tabaqadindur. Kunyati Abu Abdullohdur-ulug' mashoyixlardandur. U Abu Turob Naxshabiy, Ahm Xizravayh va ibn Jalollar bilan suhbat qilgan, ko'p hikmatli so'zlari, zohir karomatlari va mashhur asarlari bor. Jumladan, «Xatmul-valoyat», «Nahaj», «Navodirul usul» va boshqalar. Zohir ilmida ham asarlari bor. Bir tafsir yozishga kirishgan, lekin tugatishga umri vafo qilmagan. Uning shogirdi Abu Bakr Varroq Hakim Termiziy har yakshanba Xizr alayhissalom bilan muloqot qilib turganini rivoyat qilgan [7].

Hakim Termiziy nafaqat hadis va shariat ilmlari bilimdoni, balki tasavvuf tariqati asoschisi hamdir. U ahli sunnat val jamoat e'tiqodiga muvofiq «Hakimiya» tariqatiga asos solgan va muxlislari ko'p bo'lgan. Hujviriy (vaf. 1072-1077) «Kashful-mahjub» asarida haq tariqatlardan yettinchisi «Hakimiya» ekanligi, uning mansublari Hakim Termiziy ni murshid, peshvo deb bilishlarini ta'kidlaydi.

Hakim Termiziy tafsir, tasavvuf, mashoyix tarixi, hadis, fiqh, kalom, axloq va nafs masalalariga doir bir qancha asarlar yozgan. Ularning soni manbalarda 30 dan 126 gacha kitob va risolalardan iborat, deb qayd etiladi.

Hakim Termiziy o'zidagi ilmu ma'rifatni o'zidan keyingi nasllarga yetkazishda ham faol bo'lgan. U ko'plab orif va fozil insonlarni yetishtirgan. Shulardan ikkitasini eslash kifoya. Biri «Avliyolar muallimi» sifatini olgan Abu Bakr Varroq Termiziy, ikkinchisi «Qalblar josusi» laqabiga sazovor bo'lgan Hasan ibn Ali Jurjoniydur. Biroq, Termiziyning hayoti va ijodi bilan bog'liq voqealar, uning ta'limoti, ko'rgan tushlari, karomati va Xizr alayhissalom bilan bo'lgan muloqotlari asosan, Abu Bakr Varroq Termiziy orqali xalq orasida keng tarqalgan.

2500 yillik tarixga ega Termiz shahri obro'yini jahonga tanitgan allomalardan biri Al-Hakim Abu Abdullo Muhammad bin Ali Hakimi Termiziydir. U O'rta Osiyoda tasavvufning eng yirik namoyandalardan biri bo'lgan va Naqshbandiya ta'limotining asoschisi Bahouddin Naqshband hayoti va ta'limotiga salmoqli ta'sir o'tkazgan.

Alisher Navoiyning «Nasoyimul-mahabbat» va Muhammad Boqirning «Maqomoti shoh Naqshband» asarlarida keltirilishicha, hazrat Bahouddin Naqshband yigirma ikki yil Hakim Termiziy tariqatiga ergashganlar va u kishining ruhoniyyatidan fayz olganlar.

«Maqomot»da yana naql qilinishicha, jazba tekkan oriflardan biri Shayx Abdulloh Xo'jandiy shunday deydi: «... nogoh Termizga borib qoldim. Xoja Hakim Termiziyning munavvar marqadlariga tavajjuh qildim. Meni uyqu elitdi. Tushimda menga dedilar: «Men Xoja Muhammad Ali Hakim Termiziyman...» Yonlarida nuroniy bir pir bor edi. «Ular Xizr alayhissalomdirlar. Ammo sen hozir o'zingga tashvish berma va iztirobga tushma, sen qidirayotgan narsa o'n ikki yildan so'ng Buxoroda, o'sha davrning qutbi zamoni bo'lgan Xoja Bahouddin Naqshband huzurida hosil bo'ladi», – dedilar. Demak, Termiziyning ta'limoti Naqshbandiyadek hayotbaxsh tariqatga asos solgan Bahouddin Naqshband ta'sir etgan va Allohning izni bilan ikki buyuk valiy orasida ruhoniyy aloqa va irtibot bo'lgan.

Bahouddin Naqshband 22 yil Hakimiya tariqati asoschisi Hakim Termiziy ruhiga tavajjuh etib, undan tarbiya olgan. Hakimiya tariqatning valiylik va karomat haqidagi g'oyalarini Naqshbandiya qabul etgan. Salohiddin ibn Muborak o'zining Bahouddin Naqshband hayot yo'liga oid «Anis at-tolibin va uddat-as solikin» manoqibining 1- bobini valiy va valoyatga bag'ishlagan.

Hakim Termiziyning tasavvuf tarixidagi eng buyuk xizmatlari bu ta'limotga valiy tushunchasini kiritganlaridir. Valiylikni inkor etuvchi ikkita oqim – mo'taziliylar va antropomorfistlar mavjud [8]. Mo'taziliylar bir musulmonni ikkinchisidan farqini inkor etadi. Antropomorfistlar esa alohida qobiliyatli insonlar avval bo'lganlar, hozir ular yo'q deydilar.

Hujvuriy 4000 rijolul g'ayb – yashirin, bir-birini tanimaydigan valiyalar, 300 ahyor, 40 abdol, 7 abror, 4 avtod, 3 nukaba, bitta qutb yoki g'avs bor, bular bir-birini biladilar [9], deydi.

Bahouddin inson kamoloti masalasiga e'tibor berib «valiy»lar muammosini maxsus tadqiq etdi. Manbalar tahlili ko'rsatadiki, bu nazariy masalani hal etishda Xoja Muhammad bin Hakim Ali Termiziy asarlari g'oyaviy manba sifatida xizmat etgan. Valiylikka daxldor masalalarda ham Bahouddin Naqshband bu alloma asarlaridan iqtiboslar keltirilgan. Bu masalani yoritishda Salohiddin ibn Muborakning «Anis at-tolibin» asaridagi «Valiy va valoyat ta'rifida» deb nomlanadigan birinchi qismi muhim manbadir. Bu asar Muhammad Boqirning «Maqomoti hazrat xoja Naqshband» asaridan shu birinchi qismi borligi bilan farq qiladi [10].

Hakim Termiziyning valiylik masalalariga bag'ishlangan «Xatm ul-avliyo» asari juda mashhur bo'lgan. Asarda u avliyo va payg'ambarlarni taqqoslaydi, ular o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlarni bayon etadi. Uning fikricha, avliyolarning ham xatmi va muhri bo'ladi. Muhr avliyoning mukammalligidan dalolat beradi, lekin hamma avliyo ham bu darajaga yetgan emas. Valiylarning o'zlari ham ma'lum pag'onalarda turishlari bilan farqlanadilar. Alloma ularning oliysini «Qutb» degan nom bilan yuritadi. Ana shu qutb darajasiga yetgan avliyolarning xatmi o'tkazilishi va muhri bo'lganligi ta'kidlanadi.

Naqshbandiya ta'limotiga ko'ra, «Valiy qalbi ma'dani anvori jaloldir. Valiy yuzidagi nur va latofat valiy qalbidagi ana shu anvardandir. Ul nurning aksi valiyning siymosidan zohir bo'lur

va har kim uning yuziga nazar aylasa, ul kishi Haqq taoloni yod etar va uning zikriga mashg'ul o'lur».

Bahouddin Naqshband ham Hakimiya tariqati kabi karomatni zohir etishni emas, balki yashirishni, undan ko'ra tamkin va istiqomatni ustun qo'yish lozim deganlar.

Shuningdek, Bahouddin hol jihatdan sharaflil bo'lishdan ko'ra kamol jihatdan afzal bo'lishni ustun qo'yadi. Shuning uchun uzlatdagi valiylarni talvin ahlidek nadimlar bilan tenglashtiradi. El ichidagi valiyni tamkin ahli deb vazirlar bilan teng ko'radi [12]. Chunki «Sahih» ga kirgan qudsiy hadislardan birida yozilganki, «Meni jamoat ichida yod etsa, men uni u jamoatdan ham afzalroq jamoat (farishtalar) ichida yod etaman» deyilgan.

Demak, Bahouddin fikriga ko'ra tamkin ahli kamol jihatdan afzal ekan. Bahouddin o'zi xulosa qilib aytadiki, vosil va komillar ikki qismdandirlar. Bir qism Tangriga yaqin bo'lsalarda boshqalarni kamolotga yetkazish ularga buyurilmagan. Ular hayrat daryosiga g'arq bo'lib, o'z vujudlaridan ogoh emaslar. Ikkinchi qism vosil va komillar xalqqa najot berarlar. Ular komili mukammaldirlar. Ular fanodan keyin baqo holatiga yetganlar.

Bahouddin inson kamoloti masalasiga e'tibor berib, «valiy»lar masalasini maxsus tadqiq etdi. Salohiddin Ibn Muborak al Buxoriyning «Anis at-tolibin va uddat us-solikin» asarining birinchi qismi «Dar ma'rifati valoyati valiy» («Valiylilik valoyati ma'rifatiga doir») da ta'kidlanishicha, «Valoyat nurdan iboratdir». Bu nur Tangri inoyati ila ibodning qalbini to'ldiradi va natijada islomning haqiqiy nuri yaqinida jamol ko'rsatadi. Asarda ta'kidlanmoqdaki, valoyat darajasiga yetishda Tangrining inoyati shart. Ilohiy nur-nur al-yaqin – aniq, to'g'ri nur bo'lgani ila boshqa nurlardan farq qiladi. Shu nur, ila to'lgan qalb valiy qalbi bo'ladi. Unga Islom o'zining haqiqiy ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Manbalar tahlili ko'rsatadiki, ko'p nazariy masalalarda yetishda bu suluk Xoja Muhammad bin Ali Hakim Termiziy asarlaridan g'oyaviy manba sifatida foydalangan. Valiylikka daxldor masalalarda ham bu alloma asarlaridan iqtiboslar keltirilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баҳоуддин Нақшбанд (Манбалар таҳлили). Тўплаб нашрга тайёрловчи мақола изоҳ ва шарҳлар муаллифи. Г. Н. Наврўзова. –Тошкент: «Sano-standart» нашриёти, 2019. 256-б.
2. Gafurov D. O. The issue of respect for the elderly in the spiritual heritage of Makhdumi Azam. EPRA International journal of multidisciplinary research (IJMR)-Monthly, Peer Reviewed (Refereed) & indexed International Journal Volume-6 Issue-9 September 2020. SJIF Impact Factor: 7.032, p.p. 370-372.
3. Гафуров Д.О. Махдуми Аъзам «Рисолаи шайбийя» (Кексалик ҳақида рисола) рисоласида кексаларни эъозлаш масаласи. «UzAcademia» scientific-methodical journal. 09.2020. 226-232-б.
4. Гафуров Д.О. Шарҳи ал валади сирру абийҳи («Фарзанд отасининг сиридик» деган ҳадис шарҳи) рисоласида фарзанд тарбиясининг фалсафий-ахлоқий таҳлили. Materials of the International scientific-online conference in «INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2020» мавзусидаги 1-сонли халқаро илмий-онлайн конференцияси материаллари тўплами. Фарғона-2020, p.p. 342-349.
5. Gafurov D.O. The issue of respect for the elderly in the spiritual heritage of Mahdumi Azam. MONOGRAFIA POKONFERECYJNA, Science.

6. Гуламова М. Мушку анбар ҳидли валоят ғунчаси – Зиёуддин Аҳмад Кумушхонавий. Имом Бухорий сабоқлари. 2020. 2-сон 28-29-б.
7. Хаитов Лазизбек. Ҳақим Термизий – нафс илмининг назариятчиси. *Islom tafakkuri*. 2020. 4-сон. 59-64-б. Хаитов Лазизбек. Ҳақим Термизий асарларида соғлом қалб масаласи. *Islom tafakkuri*. 2021. 1-сон. 42-47-б.
8. Али ибн Усман аль-Джубали аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф аль-махжуб ли арбаб аль кулуб). /Перевод с английского А.Орлова, Изд. Перв.- Москва:Единство, 2004. 140-б.
9. Абу Абдурраҳмон Суллабий. Табақотус-суфия. Миср, 1406 ҳ. (1974), 217—220-б. 132 Фаридиддин Аттор. Тазкиратул авлиё. Техрон, 1373 ҳ. 514-523-б.
10. Алишер Навоий. Насойимул-маҳаббат. 20 томлик, 17-том, Т. Фан, 2001, 84-б.
11. Кашф ал-махжуб. 212-б.
12. Кашф ал-махжуб. 213-б.
13. Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Наврӯзова Г.Н., Қосимова З.И. Нақшбандия тасаввуф тариқати тўпламининг Бухоро музейи нусхаси//Памятники истории и культуры Бухары. Сб. статей. – Бухара:
14. Салоҳиддин ибн Муборак. Анис ат-толибин. 7б-б.
15. Рисолаи қудсия. 101–102-б.